

УДК 338.001.36
JEL Classification: A14, O38, P34

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА В ФОРМИРОВАНИИ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ДОХОДНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

©*Тургунов Т. С., Андижанский машиностроительный
институт, г. Андижан, Узбекистан*

USE OF FOREIGN EXPERIENCE IN INCREASING OF THE POPULATION PROFITABILITY LEVEL

©*Turgunov T., Andijan Machine Building Institute, Andijan, Uzbekistan*

Аннотация. Одним из показателей уровня жизни населения является степень расслоения в обществе на состоятельных и малоимущих граждан, наибольшая в развитых и развивающихся странах. Характеристика уровня жизни населения предполагает также использование показателей социальной дифференциации. К таким показателям относятся уровень потребления и уровень дохода, а также прожиточный уровень. В статье анализируются современные экономические системы и приводятся наиболее значимые для сегодняшнего дня критерии оценки доходности.

Abstract. One of the indicators of the standard of living of the population is the degree of stratification in society into wealthy and low-income citizens, the highest in developed and developing countries. The characteristic of the standard of living of the population also implies the use of indicators of social differentiation. These indicators include the level of consumption and income, as well as the subsistence level. The article analyzes modern economic systems and provides the most significant criteria for the assessment of profitability for today.

Ключевые слова: доход, население, потребление, расходы, экономика страны, прожиточный уровень.

Keywords: income, population, consumption, costs, economy, subsistence level.

Развитие Узбекистана в современных условиях требует разработки новых концепций общественного развития, отражающих современные реалии и тенденции социального устройства. Принятая в Республике Узбекистан «Стратегия развития действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 7 февраля 2017 года УП № 4947 направлена на развитие всех сфер экономики и в ней определяющими становятся интеллектуальный ресурс и рациональное социальное устройство общества (1).

На первый план выходит развитие духовных и физических качеств человека, создание благоприятных условий для приложения его сил в целях общественного прогресса и собственного совершенствования. Именно поэтому уровень жизни населения становится решающим фактором экономического роста. Современному производству требуются как принципиально новые техники и технологии, так и высококвалифицированные работники, собственники своего интеллектуального капитала [1].

В последние годы республика демонстрирует один из самых высоких среди стран СНГ экономический рост, который сохранился даже в условиях глобального кризиса. Начиная с 2000 года экономика республики развивается высокими и устойчивыми темпами: годовой

прирост ВВП составлял в последние 13 лет от 3,8% до 9,5% (7% в среднем за период). В целом, за 2000-2013 гг. ВВП вырос в 2,5 раза.

Согласно статистическим данным за январь- декабрь 2017 года средний уровень доходности населения составил 186,2 трлн. сумов и это составляет прирост к прошлому году на 12,2%. Общий рост доходов на душу населения составил 5,8 млн.сум и его прирост составил 10,3% к предыдущему году.

Таблица

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕНЕЖНОГО УРОВНЯ ДОХОДНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
 (по данным Госкомстата Республики Узбекистан)

Показатели	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ВВП на душу населения (тыс. сум)	2184,3	2684,6	3289,0	4741,8	5489,3	6258,6	7843,9
Общий денежный доход на душу населения (тыс. сум)	1944,2	2133,3	2601,9	3163,6	3583,3	4565,2	5750,2
Производство потребительских товаров на душу населения (тыс. сум)	424,5	595,1	684,9	700,7	814,0	1502,3	1734,0
Розничный товарооборот на душу населения (тыс. сум)	900,8	1130,3	1549,5	1890,1	2274,3	2765,4	3300,0
Количество врачей (тыс. чел)	81,5	81,7	81,7	82,0	83,4	84,1	84,0
Количество учеников	4695,3	4579,4	4491,0	4489,7	4539,7	4670,7	4825,0
Количество студентов ВУЗов (тыс. чел)	274,5	253,0	258,3	259,3	261,3	264,3	268,3

В России в 2010-2016 гг имело место частичное восстановление динамики роста до 3%. Аналогичная динамика была свойственной Украине, Белоруссии и Казахстана. В отличие от этих ведущих стран СНГ темпы роста национальной экономики Узбекистана в этот период оставались более стабильными и превышали 8%.

Выбор модели и концепции развития в вопросе повышения уровня жизни населения в Республике Узбекистан предполагает исследование зарубежного опыта.

Общеизвестно, что в странах с развитой рыночной экономикой по нынешнее время накоплен богатый опыт не только в реализации экономических, структурных, институциональных изменений, но и по вопросам регулирования социальной жизни населения для их дальнейшего развития [2].

По данным материалов статистической информации международных источников, сегодня Норвегия по оценкам ООН имеет самые высокие показатели уровня жизни в мире, и несколько лет подряд она считалась лучшей страной для проживания, и даже по официальным данным самой дорогой страной в Европе.

В Норвегии цены выше примерно на 20% по сравнению с другими европейскими странами. К тому же Осло в 2013 г объявлен наиболее дорогим для проживания иностранцев городом. Выбор страны с высоким уровнем жизни производится на основе многих показателей, которые включают систему охраны здоровья, качество и доступность образования, чистоту окружающей среды, охраняемую законом свободу личности, а также средний уровень заработной платы по отношению к расходам.

Экономика королевства благодаря добыче нефти (Норвегия — крупнейший производитель природного топлива в Северной Европе) остается самой устойчивой и процветающей в мире, что сказывается и на доходах населения, и на общем уровне жизни. Средняя заработная плата в стране составляет около 5 тыс евро в пересчете с норвежских крон, а рабочие недели не превышаются более чем на 37 ч. Государственное образование в

Норвегии бесплатно, включая полное среднее образование. Стоимость обучения в государственных вузах обычно минимальна. Государственным ссудным фондом предоставляются студенческие займы и стипендии на проживание тех, кто собирается получить высшее образование. Норвежские студенты, желающие получить полное или частичное образование за границей, имеют возможность воспользоваться финансовой поддержкой со стороны государства.

Независимые частные школы обеспечивают дополнительное образование, при условии, что они соответствуют образовательным стандартам. Частные школы, заслужившие доверие и авторитет, могут стать объектом для государственного финансирования [3].

Опыт Норвегии показывает, что переход на полное платное обучение способствует развитию и достижению более высокого качества образования. Однако в наших условиях, где большая часть населения имеет низкую покупательную способность, высокий уровень простаивания производственных мощностей, сохраняется относительно высокий уровень бедности и безработицы, такой подход не приемлем.

США — страна, которая также считается достаточно комфортной страной для проживания. Но, если аналитически взглянуть на эту страну, то можно легко заметить, что существуют недостатки. В этой стране профессия врача является одной из самых высокооплачиваемых профессий, зарплата составляет от 200 до 250 тыс дол США в год.

Несмотря на все это Австралия обгоняет США по уровню жизни уже несколько лет подряд. В данном контексте представляет интерес изучение соотношения заработной платы как одна из основных форм доходов населения среди стран СНГ, поскольку именно заработная плата пока остается одним из важных механизмов, влияющих на благосостояние населения.

Одним из показателей уровня жизни населения является степень расслоения в обществе на состоятельных и малоимущих граждан, которые в развитых и развивающихся странах наблюдаются намного больше, чем в странах СНГ. В экономической практике в оценке уровня жизни используются и показатель «Индекс развития человеческого потенциала» (ИЧРП), рассчитываемые международными организациями.

Прежде всего, уровень жизни населения оценивается средними для всего населения показателями, которые могут быть сгруппированы в следующие блоки [4]:

- объем и структура доходов;
- объем и структура расходов и потребления товаров и услуг;
- обеспеченность предметами длительного пользования;
- обеспеченность жильем и характеристики жилищного фонда;
- обеспеченность сетью учреждений социально-культурной сферы;
- занятость и безработица.

Развернутая характеристика уровня жизни населения предполагает также использование показателей социальной дифференциации, основными из которых являются следующие:

во-первых, параметры дифференциации населения по доходам и потреблению. В отечественной статистике в наибольшей мере используются такие показатели дифференциации, как фондовый коэффициент, отражающий отношение среднего дохода 10% самого богатого населения к среднему доходу 10% самого бедного населения, и коэффициент Джини, характеризующий неравномерность распределения населения по доходу. В Узбекистане за 2000-2017 годы данный коэффициент снизился с 0,39 до 0,26, что является низким показателем в сравнении с некоторыми экономически развитыми государствами.

во-вторых, уровень прожиточного минимума, определяемый как уровень доходов, обеспечивающий минимальное в физиологическом смысле потребление (это определение соответствует так называемой концепции абсолютной бедности). В соответствии с этим уровнем определяется и доля населения, проживающего за чертой бедности. В большинстве развитых стран порог бедности определяется долей к медианному доходу (наиболее распространенный норматив — 60% медианного дохода), т. е. его определение основывается на концепции относительной бедности.

Понятие уровня жизни чрезвычайно многоаспектное. Поэтому в течение длительного периода времени предпринимаются попытки конструирования различных комплексных показателей, характеризующих уровень жизни.

Список литературы:

1. Шадманов Ш. Прибавочный продукт как критерий и источник экономического развития // Экономика и финансы. 2016. №7.
2. Шадманов Ш. Ш., Гафуров У. В., Кенжаев Р. И. Экономическая теория (тексты лекций). Ташкент. 2011. 529 с.
3. Гайибназаров Б. К., Рашидов А., Туйчиев Б. Т. Развитие внебанковских финансовых учреждений в республике Узбекистан // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. 2011. №. 6. С. 9-12.
4. Инояттов У. У., Гайибназаров Б. К. Роль малого бизнеса и предпринимательства в экономике Узбекистана и пути повышения его социальной эффективности // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. 2011. №. 9. С. 5-7.

References:

1. Shadmanov, Sh. (2016). Additional value as measure and source of economic development. *Economy and Finance*, (7).
2. Shadmanov, S. Sh., Gafurov, U. V., & Kenzhaev, R. I. (2011). Economic theory (texts of lectures). Tashkent. 529 с.
3. Gayibnazarov, B. K., Rashidov, A., & Tuychiev, B. T. (2011). The development of non-banking financial institutions in the Republic of Uzbekistan. *Journal of scientific publications of graduate students and doctoral students*, (6). 9-12.
4. Inoyatov, U. U., & Gayibnazarov, B. K. (2011). The role of small business and entrepreneurship in the economy of Uzbekistan and ways to improve its social efficiency. *Journal of scientific publications of graduate students and doctoral students*, (9). 5-7.

*Работа поступила
в редакцию 09.09.2018 г.*

*Принята к публикации
15.09.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Тургунов Т. С. Использование зарубежного опыта в формировании повышения уровня доходности населения // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №10. С. 406-409. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/turgunov> (дата обращения 15.10.2018).

Cite as (APA):

Turgunov, T. (2018). Use of foreign experience in increasing of the population profitability level. *Bulletin of Science and Practice*, 4(10), 406-409. (in Russian).